

МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

ПРЕДБОРСЬКИЙ В.А.

Корпоративний рейд як форма утворення паралельної тіньової псевдореальності

Предметом дослідження є теоретичні аспекти одного із системних факторів тінізації суспільних відносин, перш за все влади, на основі впливу сучасного неоімперіалізму, що забезпечує свій монопольний тиск засобами утворення паралельної тіньової псевдореальності.

Метою дослідження є виявлення сутності впливу сучасного неоімперіалізму, його специфічних факторів неоімперіалістичної політики шляхом утворення паралельної тіньової псевдореальності засобами корпоративного рейду.

Методи дослідження. У роботі використана сукупність наукових методів і підходів, у тому числі системний, структурно-функціональний, історичний, логічний, що дозволило забезпечити концептуальну єдність дослідження щодо історичних умов формування тіньової влади.

Результати роботи. У статті визначені методологічні підходи до дослідження причин сучасної системної тінізації суспільних відносин в залежних країнах, забезпечено підтвердження гіпотези про формування паралельної тіньової псевдореальності засобами корпоративного рейду.

Галузь застосування результатів. Система наук із сімейства галузі державного управління, широке коло методологічних аспектів соціально-економічних, правових наук з проблем дисфункційного розвитку влади.

Висновки. Основні підсумки дослідження, їх теоретичні результати слід звести до наступних висновків: 1) паралельна тіньова псевдореальність в сучасних умовах є потужним засобом тіньового тиску на суспільства залежних країн, їх тінізації; 2) формування тіньової псевдореальності як системи засобів сучасного неоімперіалізму є засобом тотальної дезорієнтації влади та суспільства в залежних країнах; 3) за сучасних умов значно розширені характерні риси фізичного та дискурсивного модусів неоімперіалістичного впливу. До останнього слід віднести сучасний корпоративний рейд.

Ключові слова: «паралельна тіньова псевдореальність», модуси неоімперіалістичного впливу, «двоєвладдя», корпоративний рейд.

ПРЕДБОРСКИЙ В.А.

Корпоративный рейд как форма образования параллельной теневой псевдореальности

Предметом исследования являются теоретические аспекты одного из системных факторов тенизации общественных отношений, прежде всего власти, на основе влияния современного не-

оимпериализма, который обеспечивает свое монопольное давление средствами образования параллельной теневой псевдореальности.

Целью исследования является выявление сущности влияния современного неоимпериализма, его специфических факторов неоимпериалистической политики путем образования параллельной теневой псевдореальности средствами корпоративного рейда.

Методы исследования. В работе применяется совокупность научных методов и подходов, в том числе системный, структурно–функциональный, исторический, логический, что позволило обеспечить концептуальное единство исследования относительно исторических условий формирования теневой власти.

Результаты работы. В статье определены методологические подходы к исследованию причин современной системной тенизации общественных отношений в зависимых странах, обеспечено подтверждение гипотезы о формировании параллельной теневой псевдореальности средствами корпоративного рейда.

Отрасль применения результатов. Система наук из семейства отрасли государственного управления, широкий круг методологических аспектов социально–экономических, правовых наук относительно проблем дисфункционального развития власти.

Выводы. Основные результаты исследования, их теоретические результаты следует свести к следующим выводам: 1) параллельная теневая псевдореальность в современных условиях является мощным средством теневого давления на общества зависимых стран, их тенизации; 2) формирование теневой псевдореальности как системы средств современного неоимпериализма является средством тотальной дезориентации власти и общества в зависимых странах; 3) в современных условиях значительно расширены характерные черты физического и дискурсивного модусов неоимпериалистического влияния. К последнему следует отнести современный корпоративный рейд.

Ключевые слова: «параллельная теневая псевдореальность», модусы неоимпериалистического влияния, «двоевластие», корпоративный рейд.

PREDBORSKIJ V.A.

Corporate raid as a form of formation of parallel shadow pseudorality

The subject of research theoretical aspects of one of the systemic factors of shadowing of social relations, first of all power, on the basis of the influence of modern neo–imperialism, which provides its monopoly pressure by means of formation of parallel shadow pseudo–reality.

The purpose of the study is to identify the essence of the influence of modern neo–imperialism, its specific factors of neo–imperialist policy through the formation of a parallel shadow pseudo–reality by means of corporate raid.

Methods of research. The work used a set of scientific methods and approaches, including systemic, structural, functional, historical, logical, which allowed to ensure the conceptual unity of research on the historical conditions of the formation of shadow power.

Results of the work. The article identifies methodological approaches to the study of the causes of modern systemic shadowing of social relations in dependent countries, provides confirmation of the hypothesis of the formation of a parallel shadow pseudo–reality by means of corporate raid.

Application of results. The system of sciences from the family of public administration, a wide range of methodological aspects of socio–economic, legal sciences on the problems of dysfunctional development of power.

Conclusions. The main results of the study, their theoretical results should be reduced to the following conclusions: 1) parallel shadow pseudo–reality in modern conditions is a powerful means of shadow pressure on the societies of dependent countries, their shadowing; 2) the formation of shadow pseudo–reality as a system of means of modern neo–imperialism is a means of total disorientation of

the authorities and society in dependent countries; 3) in modern conditions, the characteristic features of the physical and discursive modes of neo-imperialist influence have been significantly expanded. The latter should include a modern corporate raid.

Keywords: «parallel shadow pseudo-reality», modes of neo-imperialist influence, «dual power», corporate raid.

Постановка проблеми. Системні процеси залежної деградації, деформації соціально-економічних процесів, розвиток чинників кризової регресії влади, подальше знищення інституційної структури держави, системна корупція обумовлюють високу ступінь гальмування процесів реформування суспільних відносин і відповідну необхідність вивчення сутності сучасних домінуючих тіньових впливів, зокрема особливості генетично-тіньової організації влади, імперативів щодо ефективних засобів її обмеження та посилення тіньової резистентності.

Необхідність застосування ефективних засобів протидії тіньовій владі знайшла відображення уряді важливих законодавчих, нормативно-правових актів держави, таких як: проекти сучасного законодавства щодо протидії корупції, Закони України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні на 2014–2017 роки» (2014), «Про засади запобігання і протидії корупції» (2011), Указ Президента України «Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією» (2003, № 84/2003), проект Державної програми детінізації економіки, Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо детінізації економіки та протидії корупції» (2005, № 1615/2005), постанови Кабінету Міністрів України з питань відстеження процесів тінізації економіки та розроблення рекомендацій щодо обмеження її зростання, цілий ряд відомчих актів тощо.

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. До вітчизняних досліджень з тіньової влади відносяться праці В. Д. Базилевича, А. В. Базилюка, О. І. Барановського, В. М. Бородюка, Г. С. Буряка, З. С. Варналія, А. С. Гальчинського, Я. Я. Дьяченка, О. М. Кизим, С. О. Коваленка, І. І. Мазур, В. О. Мандибури, О. В. Турчинова та ін. Значний внесок у розробку адміністративно-правових і кримінально-правових аспектів протидії корупції, тіньової влади зробили вітчизняні вчені-юристи.

У той же час, у зв'язку з недостатнім системним вивченням явища тіньової влади, її генези, метаморфози та причин розвитку окремих форм та стадій, засоби ефективного обмеження тіньових

владних процесів потребують подальшого спеціального дослідження.

Метою статті є подальший розвиток теоретичного вивчення сутності тіньової влади, зокрема в умовах впливу сучасного неоімперіалізму, що забезпечує свій тиск засобами проведення корпоративного рейду на основі утворення паралельної тіньової псевдореальності.

Виклад основного матеріалу. Сучасні процеси кризового функціонування національної суспільної системи потребують звернення до причин і засобів її внутрішньої та зовнішньої обумовленості, її системного підпорядкування, що формуються всередині та за межами національного суспільного простору, зокрема на основі дослідження системної будови, стрижня національного та транснаціонального тіньового простору як логічно вихідного відношення мегатінізації. Дискурсивно слід локалізувати як вторинний, залежний вихідний пункт самоорганізації національних тінізаційних суспільних процесів, у тому числі так званої «автономної» тіньової держави [1], що вирізняється надзвичайним потенціалом тінізації, спотворення суспільних цілей, засобів модернізації, деформації напрямків реформування, їх архаїзації та інволюції. Які системні мегапроцеси, потужні транснаціональні тіньові сили домінуючого впливу синергетично сприяють підсиленню руйнівній тенізаційній потужності «автономної» тіньової держави? Які головні тренди, цілі, механізми індуктуються цими мегапроцесами зовнішнього управління? Які тінізаційні взаємодіючі системи вони утворюють? Які цілі переслідує відомий функціонер сучасного світового тіньового закулісся Дж. Сорос, як один із лідерів впливу на руйнівне реформування національної економіки, в чому виявляється його концепція забезпечення глобального «відкритого суспільства» – нового світового порядку, і які наслідки її реалізації для України?

На наш погляд, явища кризової регресії національної економіки, політики, деградації суспільства є лише зовнішнім проявом, видимістю глибинних фундаментальних процесів, що виявляють

їх сутність. До таких останніх слід віднести системний тінізаційний прояв новітнього імперіалізму.¹

Наявність об'єктивних історичних передумов розвитку потужної системи тіньової паралельної псевдореальності в неоімперіалістичних країнах та їх тіньовий домінуючий тиск на залежні країни, що перебувають в стані трансформації, на їх систему «двоєвладдя»², паразитарний елітний (олі-

¹ До кінця XIX століття багато хто із дослідників помітили, що з капіталізмом відбуваються найсуттєвіші зміни, котрі дозволяють говорити про нову фазу його розвитку: ринок вільної конкуренції пішов у минуле навіть там, де уряд притримувався ліберальних економічних засад розвитку. Конкуренцію усуває навіть не протекціонізм держави, а концентрація та монополізація капіталів. Логіка розвитку нагромадження капіталів підпорядковує собі логіку ринку.

Англійський економіст Джон А. Гобсон був першим, хто дослідив новітній стан капіталістичної системи, визначивши його як фазу імперіалізму – державної політики, практики і пропаганди розширення та панування держави шляхом прямого захоплення території або за рахунок отримання політичного та економічного контролю. Це поняття активно підхопили та розширили новим змістом марксистів – Рудольф Гільфердінг, Р. Люксембург, К. Каутський і М.І. Бухарін, а потім В.І. Ленін опублікував свою відому роботу «Імперіалізм, як найвища стадія капіталізму».

Ключовою тезою Леніна є дослідження тісного зв'язку між монополізацією капіталу і колоніальною експансією фінансового капіталу. Новий імперіалізм, згідно В.І. Леніну, являє собою специфічну форму організації капіталізму, що виникає в кінці XIX ст. і різко відрізняється від попередньої фази в економічному, політичному та соціальному аспектах. Ленін визначив основні риси новітнього імперіалізму таким чином: це «капіталізм на тій стадії розвитку, коли склалася панування монополій і фінансового капіталу, почався розділ світу міжнародними трестами і закінчився розділ всієї землі найбільшими капіталістичними країнами» [2, с. 387].

Однак імперіалізм продовжував розвиватися, набувати нових форм і переступив цю класичну стадію, що завершилася із закінченням Другої світової війни розгортанням потужного руху деколонізації та появи наступних стадій імперіалізму. Найвизначнішою з них є початок розбудови в кінці XX ст. інформаційного суспільства та поява паралельної гібридної псевдореальності неоімперіалізму, у зв'язку з чим відбувається системна тінізація суспільних, у першу чергу владних, процесів.

Масовий розвиток інформаційних процесів в останні десятиріччя XX–XXI ст.ст. перетворили інформацію з окремого фактору виробництва на найважливішу форму віртуальної суспільної владної реальності – паралельну існуючим (фізичним) матеріальним. Серед полісистем сучасних владних паралельних реальностей важливе (деструктивне) місце займає тіньова інформаційна паралельна реальність – тіньове паралельне парасуспільство як масштабне системне утворення, розвиток якої за сучасних умов прискорюється. Поеднання тіньової паралельної реальності у множині її декомпозицій і паралельної реальності офіційного простору сучасного суспільства утворюють одну із потужних гібридних моделей його розвитку. Великого дискурсивного значення у зв'язку з цим набуває проблема дослідження об'єктивної локалізації цього потужного соціального віртуального інструменту за певним спектром гібридних суспільних структур та тих загроз, що виникають у зв'язку з цим.

² Двоєвладдя – змішана гібридна владна поліструктура з розвинутою асиметрією дискурсивного та матеріальних модусів, що відбиває існуюче, різного роду інтенсивності, протиріччя між інтересами правлячих політико-економічних класів суспільства, коли за офіційними владними позиціями офіційної влади діє гібридно прихована, офіційно не визнана як правлячий суб'єкт влади її структура, що доповнює чи домінує (в аспекті модусів) над першою. «Друга» тіньова влада є структурою (в аспекті модусів) обмеження, протидії або знищення інституційної структури офіційної влади.

гархічно–клановий) сектор [3, с. 150–167], як головний внутрішній тінізаційний фактор розвитку, спричиняє кумулятивний синергетичний ефект підсилення тінізаційних процесів в інших секторах економіки за рахунок архаїзації соціально–економічних форм, виштовхування їх елітним сектором із звичних місць та функцій в економічній структурі, активізації при цьому великого обсягу маргінальних (експолярних) неформальних зв'язків.

Внутрішні та зовнішні фактори розвитку двох істотності тіньової державної влади в умовах сучасного неоімперіалістичного тиску сформували на національному рівні феномен тіньової «автономності»³, що в значній мірі монополізує у своїй діяльності фактор тіньової паралельної реальності, як основне знаряддя у боротьбі з офіційною, легітимною владою та суспільством.

Тіньове паралельне неоімперіалістичне парасуспільство, як реальність в сучасних умовах, функціонально має найширшу розвинену множину поліструктур, що є інформаційною асиметрією офіційної, активно (гібридно) перехрещених з останньою.

До їх структури слід віднести, перш за все, дві пари тіньових псевдореальностей неоімперіалістичного впливу та залежностей – імперіалістично–домінуючу та імперіалістично, олігархічно–кланово–залежну. Рівень імперіалістичного домінування та залежності може бути різним, наприклад, Росія та Україна відносяться до імперіалістично, олігархічно–кланово–залежних країн, однак з різним рівнем залежності: Росія являє собою імперіалістично–залежну (першого рівня залежності) країну, але, водночас, є й імперіалістично–домінуючою країною з розвинутою тіньовою псевдореальністю. Вона має потужну систему тіньових дискурсивних форм щодо пропагандистського, психологічного, інформаційного, кібернетичного, цифровізаційно–

³ Концепція «автономної» тіньової держави («тіньового двоєвладдя») розробляється автором з 2016 року, незалежно від інших подібних концепцій, що намагаються пояснити вплив тіньових «залаштункових» квазівладних сил, механізмів тіньового впливу на феномен функціонування офіційної держави. Ця концепція покликана вказати на реальні центри розробки та прийняття державно–владних рішень, їх відхилення від легітимних, офіційних процедур. Необхідно створити дієву систему безпеки сфери прийняття і реалізації рішень державної політики від сторонніх («тіньових») впливів. У 2017 році з'явилася американська концепція «глибинної держави», що близька за концептуальним підходом, об'єктом дослідження, але повністю не збігається з концепцією «автономної» тіньової держави, що розробляється на вітчизняному ґрунті соціально–економічних передумов, причин та наслідків функціонування системи тіньового двоєвладдя. Концепція «глибинної держави» не враховує особливості вітчизняних умов, позбавлена аналізу реальних механізмів тіньового владного впливу.

го формування тіньової псевдореальності. Остання форма тіньової псевдореальності є довершеною фазою перетворення матеріального модусу імперіалізму в тіньову дискурсивну.

Нова якість паралельної реальності її тіньових впливів полягає у радикальному зміщенні акцентів мотивації дій на рівень конструювання уявної псевдореальності. Ціннісно-смилова модель світу організує сприйняття реальності як цілісного комплексу фактів і явищ з відповідною оцінкою їх значущості. Те, що не вкладається у загальну модель світу, позначається як периферійне та вороже, спроможне зруйнувати реальність, а отже, потрібно захищатися від нього, вдаючись до певних героїчних протидій.

До головних компонентів паралельних реальностей, що сформували кризово-гібридний характер влади, перманентну нестійкість та загрозу руйнівних тенденцій розвитку, відносяться цінності, політичне правління, економічна система, правове, правоохоронне забезпечення тощо. До них належить також, на нашу думку, особлива форма взаємозв'язку та взаємозалежності держави та економіки, що у величезній мірі характеризує особливості суспільної організації, інституційний устрій тих чи інших суспільних систем.

Двоїстість засобів владного простору зумовлена існуванням та розвитком протиріччя між двома модусами сучасної гібридної кризи влади – фізичної дійсності та дискурсивного конструкту [4, с. 41–45]. Так, владний конфлікт слід трактувати як насамперед фізичний, матеріальний феномен – це персонал владних структур, керівництво, їх соціальний капітал, технічні засоби управління, зв'язку, інформаційна техніка, комунікації тощо. Водночас фізичний потенціал та його реалізація у владних процесах супроводжуються процесами їхнього дискурсивного осмислення, словесного опису та аналізу.

Фізичний модус існування конфлікту влади завжди йде у супроводі її дискурсивного модусу. Конфлікти набувають сенсу і статусу лише разом із дискурсивними формами.

Міфи, історичні хроніки, романи, репортажі, монографії, праці філософів й істориків, доповіді експертів й аналітиків, присвячені протиріччям владного імперіалістичного конфлікту, корпоративне та адміністративне право та інше – перелік текстових і соціальних форм осмислення явища конфлікту та інтерпретацій конкретних владних подій

можна продовжувати та розширювати майже нескінченно. Об'єднує ці різноманітні види діяльності її знаковий (семіотичний) характер. Рефлексія про владний конфлікт (так само, як усі інші види рефлексії) розгортається в дискурсивному вимірі. Можемо стверджувати, що конфлікти влади є невід'ємними від словесних, дискурсивних практик.

Засоби утворення паралельних реальностей мають у сучасному світі найвизначніше значення для презентації населенню тих чи інших політичних проектів, особливо за тоталітарних режимів. Так, СРСР, на думку Г. Поченцова, вдалося вибудувати радянське суспільство як паралельну реальність, що створювала більш досконалу ілюзію, ніж це вдається сформувати сучасним державам. При цьому на створення цієї ілюзії працювали люди не радянські, а «дорадянські», сформовані як особистості і які отримали освіту ще у дореволюційний час. Вони мали начебто «двошарові мізки» – радянські і дорадянські, при цьому невідомо, що було основним.

Сталін створив СРСР за допомогою літератури, мистецтва, кіно. Це були основні механізми, а репресії являли собою допоміжні. Ілюзії кували перемоги, а поразки списувалися на ворогів, яких у Сталіна було дійсно багато, оскільки до справжніх приписувалися і удавані [5, с. 33–34].

До фізичного модусу новітнього глобально-фінансово-імперіалістичного капіталізму слід віднести наступні характерні риси: 1) панування монополістичного фінансового капіталу; 2) отримання додаткового монополістичного прибутку як системна мета імперіалістичного господарювання; 3) наявність розвинутого міжнародного поділу праці та глобальної інтернаціоналізації капіталу; 4) переділ світу великими державами у вигляді зон імперіалістичного впливу; 5) перетворення домінуючих національних держав на представників глобальних інтересів своїх монополістичних, транснаціональних компаній; 6) ескалація високого рівня імперіалістичної конкуренції; 7) наявність перманентних валютних і торгових війн, економічних ембарго та преференцій; 8) зростаюча неоколоніальна залежність, розширення структури та поглиблення залежності країн; 9) посилення частоти економічних криз та імперіалістичної експансії як інструментів глобального імперіалістичного перерозподілу власності та влади; 10) посилення експорту капіталу; 11) активне розширення структури ринків з ім-

періалістичним впливом; 12) загострення боротьби за контроль над основними ресурсами; 13) прискорене зростання нерівності розподілу багатства у світі, в середині країн, особливо залежних; 14) перетворення робочої аристократії в країнах імперіалістичного ядра на активний чинник політичної системи; 15) перетворення мілітаризації суспільства та війни на органічний чинник політики; 16) значне розширення спектру чинників впливу міжнародної. У той же час відбувається активна зміна акцентів впливу та домінування існуючих форм імперіалістичного впливу, їх пристосування до зміни існуючих умов розвитку, подальша їх гібридизація з бурхливим рухом існуючих та новітніх дискурсивних модусів [6, с. 7–18].

У зв'язку зі своєрідністю процесу трансформації Україна дедалі більше втягується в процес перманентного (віртуального) перерозподілу власності. Особливістю його є те, що такий перерозподіл, з одного боку, є дискреційним, пов'язаний з персоніфікацією власника, з другого – таким, що не ґрунтується на отриманні доходів за рахунок ефективної господарської діяльності. Він тісно вмонтований у залучення компрадорської національної олігархії до інтересів ієрархії світової неоімперіалістичної корпоратії, її інтересів надкраїнового монополістичного перерозподілу. «Вся суть проблеми зводиться до того, що механізми віртуального перерозподілу власності й механізми утворення додаткової вартості, капіталізації отриманих прибутків та нарощування основного капіталу не лише органічно не доповнюють один одного, а діють фактично у протилежних напрямках». На базі цих механізмів сформована багатоканальна система тінізації української економіки, її корумпованості та олігархізації [7, с. 129, 131].

Сучасна тіньова транснаціональна корпоратія являє собою форму організації глобальної фінансово-тіньової влади, ланку світової мегасистеми тіньових механізмів і впливів засобами утворення віртуального паралельного простору, при якій реальні важелі вищих і центральних органів влади належать корпораціям та їх сателітам, які чи то безпосередньо, інституційно, чи здебільшого у нетранспарентному режимі прямо або опосередковано впливають на розробку та реалізацію державних рішень та дій. На національному вищому рівні корпоративної ієрархії в залежних країнах сформована паразитарна елітна (олігархічна) система, як окрема ланка тіньового пара-

суспільства [8, с. 9–13]. Вона являє собою одну із іманентно притаманних адекватних форм утворення тіньової псевдореальності.

Для дискурсивного аналізу тіньового механізму прийняття рішень системою корпоратії, зокрема її амбівалентної ролі в адаптуванні функцій державних органів у проведенні сучасних суспільних реформ до своїх вузькокорпоративних цілей, велике значення має дослідження логістики впливу на ці рішення світової тіньової мегасистеми тіньової влади. Цей мегасуб'єкт тіньового світового впливу здійснює його через посередництво найширшого псевдореального паралельного простору інфраструктури світових тіньових, напівтіньових, офіційних інститутів, транснаціональних агентів впливу, системою світових наддержавних організацій, світових ЗМІ, розгалуженою системою іноземних спецслужб, розвідувальних органів, недержавних організацій, світових транснаціональних корпорацій тощо. Найбільшого значення у системі безпосереднього тіньового впливу на державу вже на національному рівні набуває існування та функціонування системи зв'язків між корпоратією та «автономною тіньовою державою», головною функцією якої як раз і є виконання функції агента впливу тіньового світового закулісся, глобальної корпоратії на офіційний механізм держави.⁴

Логіка розвитку приватизаційних процесів, формування структури власності в Україні була спрямована на монополізацію зосередження важелів економічної влади в руках вузького кола чиновників-олігархів і кримінальної буржуазії.

У відповідності із закономірностями гібридизації влади в умовах консервативного, периферій-

⁴ Змістом категорії «автономна тіньова держава», що має найвищий тіньовий ранг та вплив у межах національного простору, є кланові відносини монополізації влади та господарювання (офіційні та неофіційно-тіньові) для вкрай обмеженого кола осіб, забезпечених статусом політичних інститутів держави разом з олігархічними, плутократичними, бізнесовими, корупційними (у тому числі наднаціонального рівня), родинними зв'язками з вищими щаблями адміністративної, судової влади, правоохоронних органів, політичних партій, ЗМІ, відсутністю економічної, політичної конкуренції у поєднанні з необмеженим доступом до експлуатації національних ресурсів країни, природних монополій. У цих умовах корупція набуває системного характеру, стає неодмінним атрибутом адміністративної системи, іманентним способом її регуляції. Висхідні історичні етапи становлення «автономної держави» відносяться ще до часів Київської Русі, для організації суспільної системи якої характерні особливості порівняно із Західною Європою [9, с. 3–7].

Таким чином, однією із найважливіших функцій «автономної тіньової держави» є комунікативна функція зв'язку із світовим тіньовим закуліссям, у тому числі глобальною корпоратією, для забезпечення таргетування політико-адміністративних трансакцій з метою прототування своїх інтересів.

ного, селянського суспільства України, на відміну навіть від Росії, де внаслідок реформ був сформований специфічний союз влади і олігархів, в Україні значною мірою сам носій функцій влади – чиновник – став власником–підприємцем. Так, А. Кінахом з цього приводу зверталася увага на таку закономірність вітчизняної гібридизації влади: «У нас дуже небезпечний стан, коли влада формує капітал, який визначає високий рівень тіньової економіки, корупції та дуже серйозної деформації у відносинах держави й суспільства...» [10, с. 2].

Фінансовий ринок почав формуватися значно раніше й активніше, ніж ринок у реальному секторі економіки, й головне – у відриві від нього. Позичковий капітал, фондові й валютні цінності як сегменти фінансового ринку, функціонували у своєму спекулятивному, автономному від безпосередніх зв'язків з реальним сектором кола. Розвивалися дві паралельні, але різнонаправлені тенденції: одна – до загострення промислової кризи і різкого скорочення виробничої сфери, ординарного попиту та споживання, і друга – до значного зростання оборотів самої елітної сфери – міжбанківських кредитів, валютних і фондових операцій.

Фінансовий сектор не тільки не був розрахований на обслуговування потреб економічного зростання, а й виступав як певний гальмівний фактор потенцій такого зростання, оскільки забезпечив стрімке вилучення ресурсів з реального сектора. Через гібридні фінансові схеми: мале підприємство – державне підприємство; мале підприємство – акціонерне підприємство – грошові ресурси, особливо готівкові гроші, йшли на фінансовий ринок, як правило, обслуговуючи тіньовий оборот. Вже на цьому етапі фінансовий ринок знаходився під суттєвим впливом кримінальних структур, які в подальшому активно розширювали його кримінальну складову. Інтенсивний вихід офіційної діяльності на цьому ринку за межі закону сприяв інтеграції обох потоків криміногенних процесів в організованій економічній злочинності.

Важливим віртуальним інструментарієм елітної економіки були, наприклад, фінансові піраміди, до системи яких належали численні локальні приватні піраміди, а також піраміди державних цінних паперів – облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП), казначейські зобов'язання. Пануючі позиції на фондовому ринку належали вузькому прошарку великих фінансових спекулянтів, які за рахунок проведення операцій, що супере-

чать закону, акумулювали величезні на той час фінансові ресурси. Пізніше до інструментарію елітної економіки були залучені піраміди державних цінних паперів.

Віртуалізація влади та економічних процесів як гібридне явище у сучасній корпоративній системі утворення паралельної тіньової псевдореальності виявляються у наступних віртуальних градієнтах неоімперіалістичного впливу:

- значний асиметричний перекид економічних важелів розвитку сучасної світової та національної елітних корпоративних сфер від сегменту реального сектора на користь фінансово–спекулятивних, віртуальних інструментів з паралельної, тіньової псевдореальності;

- особливе посилення нерівномірності економічного та політичного розвитку, його залежність від процесів, стану віртуального сектора тіньової паралельної реальності;

- перетворення фінансового сегменту ринку, особливо ринку цінних паперів як найбільш віртуально–тіньового з них на віртуально–домінуючий, базовий сегмент олігархічного сектора, посилення тісного кореляційного зв'язку між виникненням і розвитком віртуалізації корпоративних тіньових процесів і формуванням сучасної олігархії;

- найтісніша синхронна залежність стану сучасного національного олігархічно–тіньового сектору від кризових градієнтів зовнішніх неоімперіалістичних впливів, циклів зміни віртуальних інструментів їх панування;

- перетворення фінансово–віртуальних засобів в домінуючий інструмент новітнього надкраїнового переділу власності та влади на користь провідних сегментів світової тіньової корпоративної;

- всепоглинаючий вплив використання віртуальних тіньових інструментів для забезпечення віртуального перерозподілу влади і власності призвів до синхронізації виникнення економічних і політичних криз як головного засобу такого перерозподілу;

- перетворення корпоративного рейду в умовах домінування віртуально тіньових псевдореальностей у головний (базовий) інструмент забезпечення корпоративного зростання, корпоративної політики.

Однією із найбільш розвинутих тіньових паралельних псевдореальностей монополізації фінансових процесів, відірваних від фізичного модусу, що знаменує появу розвинутої форми «автономності» псевдореальності від фізичного

модусу корпоративних процесів, є сучасний корпоративний рейд. Його епоху започаткував новий етап «революції менеджерів», коли корпоративний контроль відокремили від власності. У США та Великій Британії корпоративний капітал в публічних компаніях був сильно розпорощеним і великим пакетом акцій вважався навіть 1% статутного капіталу.

«Революція менеджерів» своєю появою зобов'язана світовій економічній кризі, різким збільшенням у цей період кількості диверсифікованих компаній і зростанню значення головних офісів цих компаній, що очолювали нове покоління професійних менеджерів, до діяльності яких вже іманентно були властиві більш агресивні, авантюрні дії на межі чи за межею закону, ніж у попередніх поколіннях менеджерів.

Гене́за цього процесу з'явилася у першій половині ХХ ст., коли відбулися дві принципові зміни. Перша – професійні менеджери прийшли на зміну власникам сімейного бізнесу, забезпечуючи поточне управління компанією. Друга – змінилася сама структура сучасної корпорації. Найвище керівництво корпорацією (чи то власники, чи то наймані менеджери) вже не справлялося з обсягами діяльності, що потребувало розпорощення контролю за прийняттям рішень. Першими із цього становища знайшли вихід такі потужні компанії як General Motors і DuPont: вони розпалися на декілька підрозділів, кожному з яких була делегована своя автономна сфера бізнесової відповідальності. Таким чином була створена перша модель диверсифікованої компанії. У 1980-х роках вже було практично неможливо знайти велику американську компанію, що не була б диверсифікована, оскільки зростання і пошук переваг синергії (переваг, що виникають внаслідок спільних дій або спільного використання) – одного з вихідних винаходів нової корпоративної стратегії, став новою корпоративною релігією [11, с. 143–144].

До 70-х років активи компаній набувалися обережно, консервативно. Це був час панування реальної економіки, коли біржа була лише другорядним інструментом забезпечення бізнесу, а роль віртуальної економіки була вторинною. Активність на ринку М&А була обмежена.

Рейдерські атаки на чужий бізнес вже існували сто років – з часу становлення корпорації. Однак на попередніх етапах корпоративного розвитку

поважні підприємці в ньому участі не приймали, а грошові можливості «диких» рейдерів дозволяли їм опанувати рівень компаній лише третього ешелону, що не справляло суттєвого впливу на розвиток тіньового фінансового ринку. Суб'єкти рейдерських атак, таким чином, становили маргінальний сегмент бізнесу.

«Революція менеджерів» 1974 року розпочалася з того, що один з елітної групи ділового істеблішменту – канадський гірничо-металургійний концерн International Nickel Company Inc. (INCO) – здійснив вороже поглинання компанії з цієї ж поважної групи – концерн FSR. Ці «розбійні» рейдерські дії INCO забезпечував ще більш відомий у діловому світі – елітний інвестиційний банк Morgan Stanley. Це сповістило про початок якісно нової ери зростання процесів тинізації економіки з боку якісно нової ери зростання процесів тинізації економіки з боку широкого кола суб'єктів ділового менеджменту, лави яких очолили вже не маргінальні, а провідні елітні структури.

Для забезпечення ворожих поглинань у цей період значно зростають обсяги тіньового фінансового ринку за рахунок віртуальних його елементів. Так, після Другої світової війни у США були винайдені угоди М&А з використанням «фінансового важеля» – позичкових засобів Leveraged Buyout (LBO). Великого розповсюдження до ери «революції менеджерів» ці угоди не мали.

Однак вже з кінця 70-х років почалося значне збільшення угод М&А з використанням позичкових засобів, що призвело до збільшення впливу на цьому ринку інвестиційних банків та фондів, які забезпечували акумуляцію позичкових коштів і надання позик вже «від себе» і на своїх умовах. Фінансування угод М&А з використанням позичкових коштів, особливо при придбанні недооцінених компаній, мало величезний потенціал тинізації. З переходом рейдерів на технології LBO в економіці США, а потім і в інших країнах формується класичний корпоративний рейд, а рейдери виділилися в окремий клас підприємців [12, с. 64–65].

«Революція менеджерів» головним своїм наслідком, таким чином, мала появу цілого нового класу загроз державному управлінню. Разом з іншими загрозами вона спричинила відкриття нової епохи його дисфункціонального, кризового розвитку – епохи системної тинізації соціально-економічних процесів.

Висновки

Двоїстість засобів владного простору зумовлена існуванням та розвитком протиріччя між двома модусами сучасної гібридної кризи влади – фізичної дійсності та дискурсивного конструкту. Так, владний конфлікт слід трактувати як насамперед фізичний, матеріальний феномен – це персонал владних структур, керівництво, їх соціальний капітал, технічні засоби управління, зв'язку, інформаційна техніка, комунікації тощо. Водночас фізичний потенціал та його реалізація у владних процесах супроводжуються процесами їхнього дискурсивного осмислення, словесного опису та аналізу.

Фізичний модус існування конфлікту влади завжди йде у супроводі її дискурсивного модусу. Конфлікти набувають сенсу і статусу лише разом із дискурсивними формами.

Сучасна тіньова транснаціональна корпоратія являє собою форму організації глобальної фінансово-тіньової влади, ланку світової мегасистеми тіньових механізмів і впливів засобами утворення віртуального паралельного простору, при якій реальні важелі вищих і центральних органів влади належать корпораціям та їх сателітам, які чи то безпосередньо, інституційно, чи здебільшого у нетранспарентному режимі прямо або опосередковано впливають на розробку та реалізацію державних рішень та дій. На національному вищому рівні корпоративної ієрархії в залежних країнах сформована паразитарна елітна (олігархічна) система, як окрема ланка тіньового парасуспільства. Вона являє собою одну із іманентно притаманних адекватних форм утворення тіньової псевдореальності.

Віртуалізація влади та економічних процесів як гібридне явище у сучасній корпоративній системі утворення паралельної тіньової псевдореальності виявляються у наступних віртуальних градієнтах неоімперіалістичного впливу:

- значний асиметричний перекид економічних важелів розвитку сучасної світової та національної елітних корпоративних сфер від сегменту реального сектора на користь фінансово-спекулятивних, віртуальних інструментів з паралельної, тіньової псевдореальності;

- особливе посилення нерівномірності економічного та політичного розвитку, його залежність від процесів, стану віртуального сектора тіньової паралельної реальності;

- перетворення фінансового сегменту ринку, особливо ринку цінних паперів як найбільш вірту-

ально-тіньового з них на віртуально-домінуючий, базовий сегмент олігархічного сектора, посилення тісного кореляційного зв'язку між виникненням і розвитком віртуалізації корпоративних тіньових процесів і формуванням сучасної олігархії;

- найтісніша синхронна залежність стану сучасного національного олігархічно-тіньового сектора від кризових градієнтів зовнішніх неоімперіалістичних впливів, циклів зміни віртуальних інструментів їх панування;

- перетворення фінансово-віртуальних засобів в домінуючий інструмент новітнього надкраїнового переділу власності та влади на користь провідних сегментів світової тіньової корпоратії;

- всепоглинаючий вплив використання віртуальних тіньових інструментів для забезпечення віртуального перерозподілу влади і власності призвів до синхронізації виникнення економічних і політичних криз як головного засобу такого перерозподілу;

- перетворення корпоративного рейду в умовах домінування віртуально тіньових псевдореальностей у головний (базовий) інструмент забезпечення корпоративного зростання, корпоративної політики.

Однією із найбільш розвинутих тіньових паралельних псевдореальностей монополізації фінансових процесів, відірваних від фізичного модусу, що знаменує появу розвинутої форми «автономності» псевдореальності від фізичного модусу корпоративних процесів, є сучасний корпоративний рейд.

Гене́за цього процесу з'явилася у першій половині ХХ ст., коли відбулися дві принципові зміни. Перша – професійні менеджери прийшли на зміну власникам сімейного бізнесу, забезпечуючи поточне управління компанією. Друга – змінилася сама структура сучасної корпорації.

З кінця 70-х років почалося значне збільшення угод М&А з використанням позичкових засобів, що призвело до збільшення впливу на цьому ринку інвестиційних банків та фондів, які забезпечували акумуляцію позичкових коштів і надання позик вже «від себе» і на своїх умовах. Фінансування угод М&А з використанням позичкових коштів, особливо при придбанні недооцінених компаній, мало величезний потенціал тінізації. З переходом рейдерів на технології LBO в економіці США, а потім і в інших країнах формується класичний корпоративний рейд, а рейдери виділилися в окремий клас підприємців.

«Революція менеджерів» головним своїм наслідком, таким чином, мала появу цілого нового класу загроз державному управлінню. Разом з іншими загрозами вона спричинила відкриття нової епохи його дисфункціонального, кризового розвитку – епохи системної тінізації соціально-економічних процесів.

Список використаних джерел

1. Предборський В.А. Тіньова «автономна» держава як загроза національній безпеці. Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць Наук.-дослід. економічного ін-ту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. 2016. Вип. 1. С. 3–7.
2. Ленін В. І. Повн. збір. твор. 5–е вид. Т. 27. С. 387.
3. Предборський В. А. Теорія тіньової економіки в умовах трансформаційних процесів. Київ: Задруга, 2014. 400 с.
4. Світова гібридна війна: український фронт / за заг. ред. В. П. Горбуліна. Харків : Фолио, 2017. 496 с.
5. Поченцов Г. Г. СССР: страна, созданная пропагандой. Харьков: Фолио, 2019. 459 с.
6. Предборський В. А. Паралельна тіньова псевдореальність як сучасна потужна форма панування неоімперіалізму. Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. Державного науково-дослідного ін-ту інформатизації та моделювання економіки. 2020. № 2. С. 7–18.
7. Гальчинський А. С. Суперечності реформ: у контексті цивілізаційного процесу. К. : Українські пропілеї, 2001. 320 с.
8. Предборський В. А. Сучасна форма вітчизняного тіньового парасупільства. Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. Науково-дослідного економічного ін-ту Мін-ва економіки України. К., 2016. Вип. 3. С. 9–13.
9. Предборський В. А. «Автономна тіньова держава» як загроза національній безпеці. Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. Науково-дослідного економічного ін-ту Мін-ва економіки України. К., 2016. Вип. 1. С. 3–7.
10. Соболев Є. Анатолій Кінах: у влади є шанси виграти вибори. Дзеркало тижня. 2003 (21 черв.). С. 2.
11. Кох Р. Стратегія. М. : Эксмо, 2007. 224 с.
12. Борисов Ю. Д. Рейдерские захваты. Узаконенный разбой. СПб. : Питер, 2008. 224 с.

References

1. Predborskiy V.A. Tinova «avtonomna» derzhava yak zahroza natsionalnii bezpetsi. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini : zb. nauk. prats Nauk.-doslid.

ekonomichnoho in-tu Ministerstva ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy. 2016. Vyp. 1. S. 3–7.

2. Lenin V. I. Povn. zibr. tvor. 5–e vyd. T. 27. S. 387.
3. Predborskiy V. A. Teoriia tinovoi ekonomiky v umovakh transformatsiinykh protsesiv. Kyiv: Zadruha, 2014. 400 s.
4. Svitova hibrydna viina: ukrainskyi front / za zah. red. V. P. Horbulina. Kharkiv : Folio, 2017. 496 s.
5. Pochentsov G. G. SSSR: strana, sozdannaya propagandoy. Harkov: Folio, 2019. 459 s.
6. Predborskiy V. A. Paralelnatynova psvედorealnist yak suchasna potuzhna forma panuvannia neoimperializmu. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini : zb. nauk. pr. Derzhavnoho naukovо-doslidnoho in-tu informatyzatsii ta modeliuvannia ekonomiky. 2020. № 2. S. 7–18.
7. Halchynskiy A. S. Superechnosti reform: u konteksti tsyvilizatsiinoho protsesu. K. : Ukrainski propilei, 2001. 320 s.
8. Predborskiy V. A. Suchasna forma vitchyznianoho tinovoho parasuspilstva. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini : zb. nauk. pr. Naukovо-doslidnoho ekonomichnoho in-tu Min-va ekonomiky Ukrainy. K., 2016. Vyp. 3. S. 9–13.
9. Predborskiy V. A. «Avtonomna tinova derzhava» yak zahroza natsionalnii bezpetsi. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini : zb. nauk. pr. Naukovо-doslidnoho ekonomichnoho in-tu Min-va ekonomiky Ukrainy. K., 2016. Vyp. 1. S. 3–7.
10. Soboliev Ye. Anatolii Kinakh: u vlady ye shansy vyhraty vybory. Dzerkalo tyzhnia. 2003 (21 cherv.). S. 2.
11. Koh R. Strategiya. M. : Eksmo, 2007. 224 s.
12. Borisov Yu. D. Reyderskie zahvatyi. Uzakonennyi razboy. SPb. : Piter, 2008. 224 s.

Дані про автора

Предборський Валентин Антонович,

професор кафедри економічної теорії, Національний авіаційний університет, д.е.н., професор
e-mail: prvika2015@gmail.com

Данные об авторе

Предборский Валентин Антонович,

профессор кафедры экономической теории, Национальный авиационный университет, д.э.н., профессор
e-mail: prvika2015@gmail.com

Data about the author

Valentin Predborskiy,

professor of the department economic theory NAU, doctor of economics, professor
e-mail: prvika2015@gmail.com